

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES INTO MATHEMATICS EDUCATION

УРАЗАЕВА ЛИЛИЯ ЮСУПОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ).*

ЗАДУМКИН ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет.*

URAZAEVA LILIA YUSUPOVNA,

*Associate Professor,
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU).*

ZADUMKIN LEV VASILYEVICH,

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В данной работе рассматриваются проблемы интеграции технологий искусственного интеллекта в процесс математического образования. Анализируются возможности современных онлайн-ресурсов по решению математических задач и использованию в образовательном процессе, оцениваются возможные пути модификации или эволюции математического образования в свете применения технологий ИИ. Определены проблемы и ограничения, связанные с применением искусственного интеллекта в образовании. В результате представлены наиболее востребованные математические пакеты с искусственным интеллектом.

This paper examines the problems of integrating artificial intelligence technologies into the process of mathematical education. The possibilities of modern online resources for solving mathematical problems and using them in the educational process are analyzed, and possible ways of modifying or evolving mathematical education in the light of the use of AI technologies are evaluated. The problems and limitations associated with the use of artificial intelligence in education are identified. As a result, the most popular mathematical packages with artificial intelligence are presented.

Ключевые слова: математическое образование, решение задач, проектная деятельность, искусственный интеллект, онлайн-сервисы.

Key words: mathematical education, problem solving, project activities, artificial intelligence, online services.

Введение.

В настоящее время система образования переживает переходный период [1-7]. Искусственный интеллект (ИИ) может стать новым этапом в эволюции образования. Широкое внедрение технологий ИИ может привести к изменениям в образовательной системе и методах обучения.

Выделим следующие положительные факторы влияния искусственного интеллекта на образование:

1. Индивидуализация траектории обучения.
2. Автоматизация рутинных задач преподавателя, анализ данных об успеваемости.
3. Активизация процесса обучения.
4. Возможность анализа вариативных методов решения.

Однако стоит отметить, что внедрение искусственного интеллекта в образование требует тщательного планирования и разработки, чтобы избежать возможных негативных последствий и рисков. Также необходимо учитывать этические и правовые аспекты использования данных об учащихся.

Остановимся подробнее на перспективах использования искусственного интеллекта (ИИ) в математическом образовании.

ИИ и математическое образование.

Математическое образование – фундамент естественно-научного образования, основа подготовки научных и технических кадров для науки, производства.

В настоящее время образовательные программы по математике в вузах и в школах подразумевают классический процесс изучения дисциплины, основанный на приобретении вычислительных навыков и решении задач.

В то же время активно развиваются технологии ИИ, которые зачастую могут помочь студенту или школьнику форсировать фазу самостоятельного решения математических задач.

В связи с этим, надо отметить, что решатели ИИ могут быть полезными инструментами для обучения математике, но их использование должно быть сбалансированным и сопровождаться другими методами обучения, такими как практические задачи, обсуждения и анализ решений.

Применение искусственного интеллекта в образовании может столкнуться с рядом проблем и ограничений:

В настоящее время отсутствуют правила по использованию искусственного интеллекта в образовании, что может привести к несогласованности в обучении.

Для эффективного использования искусственного интеллекта в математическом образовании требуется модификация образовательных программ, заданий, с учётом обязательной самостоятельной работы обучаемых даже в условиях искусственного интеллекта, повышения квалификации преподавателей в условиях развития средств ИИ в математическом образовании.

При использовании решателей у представителей педагогического сообщества могут возникать проблемы при оценивании знаний, исследовательских проектов. У обучаемых, в свою очередь, могут появиться психологические проблемы, связанные с восприятием обучаемыми их второстепенного места при получении результатов в процессе обучения.

Очевидны риски и возможные негативные последствия неуправляемого применения ИИ в математическом образовании.

Негативные последствия применения решателей искусственного интеллекта (ИИ) в математическом образовании могут включать: снижение мотивации учащихся при изучении математики, снижение уровня математической культуры (учащиеся будут просто копировать решения, не задумываясь о том, как они были получены).

Готовые решения математических задач, представляемые ИИ, не будут способствовать развитию интуиции, логики, возникнут проблемы объективного оценивания знаний и умений.

Важно отметить, что решатели ИИ могут быть полезными инструментами для обучения математике, но их использование должно быть сбалансированным и сопровождаться другими методами обучения, такими как практические задачи, обсуждения и анализ решений.

Необходимость повышения качества математического образования [8-16] требует рассмотрения проблемы использования математических онлайн-сервисов с искусственным интеллектом. Среди таких онлайн-средств особое место занимают математические онлайн-решатели и мобильный сервисы.

Математические онлайн-сервисы с искусственным интеллектом – это программы, которые используют алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для выполнения математических операций, анализа данных и решения математических задач.

К наиболее востребованным математическим пакетам с искусственным интеллектом относят: *Wolfram Alpha*, *Geogebra* и др.

Онлайн-версия *Wolfram Language (Mathematica)* использует искусственный интеллект для решения математических задач: решения уравнений, поиска оптимальных решений, моделирования физических процессов. Продукт поддерживает символьные вычисления, позволяет производить упрощение выражений, нахождение пределов, производных, интегрирование, строить графики и производить обработку данных. Основное преимущество возможность интеграции, которая даёт возможность для получения различных прикладных задач. Существует несколько способов интеграции: реализация с применением *API*, реализация с помощью веб-сервиса, с использованием *Wolfram Engine*, готовых функций или собственных разработок. *Wolfram Language* является лицензионным продуктом.

В связи растущим интересом к свободно распространяемым продуктам особое значение приобретает *SageMath*. Данная система имеет открытый исходный код, которые включает возможности искусственного интеллекта для решения математических задач. В *Sage Cell* имеется возможность работы с комплексными числами и символьной математикой. Также реализованы численные методы, вычисление пределов. Также возможно символьное и численное решение дифференциальных уравнений и их систем.

Математические пакеты на нейросетях могут быть полезны для учёных, инженеров и других специалистов, которые работают с математическими моделями и алгоритмами. Использование математических пакетов на нейросетях требует определённой квалификации в информационных технологиях.

Отношение преподавателей математики к решателям двойственное. Часть преподавателей стараются использовать подобные решатели в качестве полезных в образовательном процессе тренажёров или эффективных инструментов для выполнения множества однообразных вычислительных операций при работе над каким-либо техническим проектом.

Заключение.

Преподавание математики в свете широкой распространённости современных математических онлайн-сервисов с ИИ требует:

- Ревизии и пересмотра типовых (шаблонных) заданий, учёта возможностей математических онлайн сервисов при разработке новых заданий с целью достижения высокого уровня самостоятельности студентов при изучении математики для обеспечения удовлетворительного уровня математической подготовки будущих специалистов;
- Создания ситуационных или творческих заданий, связанных с будущей профессиональной деятельностью, мотивирующих студентов для самостоятельного освоения различных разделов математики, решения прикладных математических проблем;

• Использование подобных решателей как эффективных тренажёров в образовательном процессе или как эффективных вычислительных инструментов при выполнении различных расчётов в проектной деятельности.

Для успешного применения искусственного интеллекта в образовании необходимо учитывать эти проблемы и разрабатывать соответствующие решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьева А.И., Лубягина Е.Н., Шабалин Д.В. Разработка специализированных сайтов по математике и информатике // Математический вестник Вятского государственного математике студентов естественно-научных направлений. Образовательные технологии и общество. 2018. Т. 21. № 3. С. 349-371.
2. Дианов С.А., Дианова Ю.В. Профессиональные авторские методики обучения компьютерно-графическому моделированию для участников передовой инженерной школы // Педагогика и просвещение. 2023. № 3. С. 1- 13.
3. Жилмагамбетова Р.З., Мубаракوف А.М., Алимагамбетова А.З. Адаптивное персонализированное обучение математике – инновационный метод онлайн-преподавания в школе // Вестник ЗКУ. 2021. № 4 (84). С. 53-61.
4. Задумкин Л.В. Символьная математика в Moodle. Возможности и проблемы // Актуальные проблемы современного строительства. материалы LXXV Научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Санкт-Петербург, 2023. С. 293-299.
5. Зайниев Р.М. О математическом образовании и математической подготовке бакалавра техники и технологии // Гуманитарные исследования в XXI веке. 2018. № 2. С. 12-17.
6. Калинина А.П. Использование информационных технологий в обучении математике // Академия педагогических идей Новая. 2018. № 6. С. 67-77.
7. Кишкинова О.А., Миндлин Ю.Б. Роль образовательной среды в процессе обучения математике в вузе // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2023. № 2-2. С. 84-88.
8. Кравченко Г.В. Цифровые инструменты и сервисы в математическом образовании // МАК: Математики – Алтайскому краю. 2023. № 5. С. 211-215.
9. Краснощеков В.В., Семенова Н.В., Абу-Хаттаб А.Х. Проблемы эффективности и качества текущего контроля по математическим дисциплинам в вузе // Современное образование: содержание, технологии, качество. 2020. Т. 1. С. 414-417.
10. Панишева О.В. Наглядные средства обучения математике в условиях компьютеризации образования // Информатика в школе. 2022. № 5 (178). С. 2022. № 5-2. С. 388-391.
11. Пушкарева Т.П. Отбор содержания математического образования на основе вертикальной модели непрерывной математической деятельности учащихся // Высшее образование сегодня. 2010. № 12. С. 51-54.
12. Смирнова А.С. Использование интернет-ресурсов при обучении математике: От калькулятора до виртуальной лаборатории // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 89-2. С. 136-141.
13. Уразаева Л.Ю., Дацун Н.Н. Проблемы математического образования и их решение // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2015. № 3 (30). С. 57-63.
14. Уразаева Л.Ю., Манюкова Н.В. Использование Geogebra при обучении компьютерному моделированию // Математические структуры и моделирование. 2022. № 4 (64). С. 140-152.
15. Шарифеева Л.Р., Туманова А.А. Использование мобильного приложения Geogebra при решении задач школьной геометрии // Вопросы педагогики. 2022. № 5-2. С. 388-391.
16. Шилова З.В. Развитие математического мышления учащихся как одна из целей математического образования // Математический вестник педвузов и университетов Волго-Вятского региона. 2002. № 4. С. 232-242.

© Уразаева Л.Ю., Задумкин Л.В., 2024.